

À la session 2008, les effectifs de candidats (155 000) et de diplômés (106 000) au brevet de technicien supérieur (BTS) augmentent après trois années de baisse. Les apprentis et les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux. Le domaine des services accueille toujours plus de trois candidats sur quatre.

Le taux de réussite atteint 68,4 % et dépasse de un point le précédent record de 2007. L'obtention du BTS est fortement liée au mode de préparation de l'examen et au type de baccalauréat possédé : toutes choses égales par ailleurs, avoir été scolarisé en section de techniciens supérieurs (STS) privée sous contrat ou être titulaire d'un baccalauréat général accroît la probabilité de réussir de plus de 10 points, avoir préparé son diplôme par la voie de l'apprentissage l'augmente pratiquement dans les mêmes proportions.

À caractéristiques identiques des candidats, les disparités académiques se révèlent importantes : Grenoble, Nantes, Rennes, Caen, Bordeaux Toulouse et Besançon obtiennent les meilleurs scores ; la Corse, Créteil et les départements d'outre-mer les plus faibles.

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2008

À la session 2008, 155 000 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) en France métropolitaine et dans les DOM. Après trois années de baisse, les effectifs reprennent leur progression avec une hausse de près de 4 300 candidats (+ 2,8 %). Cette hausse est plus marquée dans les spécialités des services que dans celles de la production. Elle concerne principalement la formation continue (+ 3 200 présents) et l'apprentissage (+ 2 000). En revanche, le nombre de candidats individuels diminue (- 1 100). Les effectifs de candidats scolaires restent stables, l'augmentation du privé hors contrat compensant la stagnation du public (*tableau 1*).

La prédominance des spécialités des services ne se dément pas

Comme les années précédentes, les spécialités des services regroupent plus des trois quarts des présentés (*tableau 2*), le domaine des échanges et de la gestion en concentrant près de la moitié. Le poids de ce domaine s'est encore renforcé lors de cette session. Il inclut quatre des cinq diplômes totalisant le plus grand nombre d'inscrits. Les spécialités liées aux services à la personne continuent d'attirer de plus en plus de candidats alors que le domaine de la communication et de l'information voit ses effectifs se réduire depuis la session 2005. Dans le secteur de la production, la forte progression du nombre de candidats en « spécialités

TABLEAU 1 – Réussite au BTS selon le mode de formation - Session 2008
France métropolitaine + DOM

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2008	Présents 2007	Taux de réussite 2007
Scolaires (STS)	91 983	59,3	70 301	76,4	91 949	74,9
public	63 754	41,1	49 772	78,1	64 210	76,3
privé sous contrat	19 149	12,4	15 195	79,4	19 079	78,8
privé hors contrat	9 080	5,9	5 334	58,7	8 660	55,9
Apprentissage (CFA)	17 958	11,6	12 629	70,3	15 945	69,0
Formation continue (GRETA...)	30 642	19,8	17 721	57,8	27 425	57,4
Enseignement à distance	3 046	2,0	1 085	35,6	2 922	35,6
Candidats individuels	11 385	7,3	4 289	37,7	12 485	37,8
Total BTS	155 014	100,0	106 025	68,4	150 726	67,3

Source : MESR-DEPP OCEAN

TABLEAU 2 – Réussite au BTS selon le domaine de spécialité et le sexe - Session 2008
France métropolitaine + DOM

Domaines de spécialité	Présents	% présents par spécialité	Admis	Taux de réussite	% de femmes/présents	Taux de réussite	
						Hommes	Femmes
20 - Spécialités pluri-technologiques de production	12 199	7,9	9 421	77,2	6,0	76,9	82,6
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	15	0,0	12	80,0	-	80,0	-
22 - Transformations	4 651	3,0	3 634	78,1	33,9	78,3	77,8
23 - Génie civil, construction et bois	4 891	3,2	3 574	73,1	22,6	73,0	73,4
24 - Matériaux souples	909	0,6	736	81,0	93,8	71,4	81,6
25 - Mécanique, électricité, électronique	12 763	8,2	10 284	80,6	4,0	80,4	85,1
2 – Domaines technico-professionnels de la production	35 428	22,9	27 661	78,1	13,5	77,9	79,0
31 - Échanges et gestion	74 059	47,8	47 991	64,8	61,7	63,6	65,6
<i>dont 31209 Management des unités commerciales</i>	20 679	13,3	13 023	63,0	54,6	59,6	65,8
31210 Négociation et relation clients	10 190	6,6	7 441	73,0	49,9	70,5	75,5
31405 Assistant de gestion PME PMI	13 716	8,8	8 167	59,5	83,7	57,4	60,0
31406 Comptabilité et gestion des organismes	13 336	8,6	8 401	63,0	60,7	64,2	62,2
32 - Communication et information	25 286	16,3	16 428	65,0	67,1	64,4	65,2
<i>dont 32405 Assistant de direction</i>	10 793	7,0	6 581	61,0	97,6	63,0	60,9
33 - Services aux personnes	19 654	12,7	13 571	69,0	79,1	66,4	69,7
34 - Services à la collectivité	587	0,4	374	63,7	37,5	65,4	60,9
3 – Domaines technico-professionnels des services	119 586	77,1	78 364	65,5	65,6	64,0	66,3
Total BTS	155 014	100,0	106 025	68,4	53,7	70,0	67,0

Source : MESR-DEPP OCEAN

pluri-technologiques de production » provient du regroupement de plusieurs BTS technico-commerciaux de différents domaines de spécialité en un seul diplôme classé dans ce domaine.

Depuis de nombreuses années, les femmes représentent moins de 15 % des candidats dans le domaine de la production (tableau 2). Toutefois, dans les spécialités « matériaux souples », plus de neuf candidats sur dix sont des candidates. Dans le domaine des services, elles restent largement majoritaires, bien que leur prééminence se réduise d'année en année (65,6 % en 2008 contre 70,1 % en 1999). Certaines spécialités des services accueillent presque exclusivement des femmes : « coiffure, esthétique », « secrétariat, bureautique » et « travail social » alors qu'elles sont très peu attirées par l'« informatique » (10 %).

La croissance des candidats apprentis et des bacheliers professionnels se poursuit

La proportion de candidats scolaires a fortement décroché entre 1995 (74 %) et 2003 (59 %), puis s'est légèrement redressée pour s'établir à 61 % en 2007. En 2008, elle diminue à nouveau et dépasse à peine le niveau de 2003. La formation continue a connu une évolution opposée sur la période considérée. Après avoir augmenté de 10 % en 1995 à 22 % en 2003, sa part s'est réduite à 18 % en 2007 ; elle progresse de 2 points en 2008.

GRAPHIQUE 1 – Répartition des candidats au BTS selon la formation suivie
France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DEPP OCEAN

Au cours des treize dernières années, les effectifs d'apprentis n'ont cessé de croître et l'apprentissage forme maintenant près de 12 % des candidats contre 2 % en 1995 (graphique 1).

En termes de mode de préparation de l'examen, le secteur de la production et celui des services accueillent des candidats aux profils très différents. Dans le domaine de la production, trois candidats sur quatre étaient scolarisés en sections de techniciens supérieurs (STS) – principalement publiques – et près de deux sur dix en CFA. Les spécialités des services regroupent des candidats d'origines plus diversifiées : seulement 57 % proviennent d'une STS, 25 % relèvent de la formation continue, 10 % se sont présentés à l'examen à titre individuel ou par la voie de l'apprentissage.

En moyenne, un peu plus d'un candidat sur deux est titulaire d'un baccalauréat technologique (tableau 3). Cependant, depuis la session 2006, la prédominance des bacheliers technologiques s'effrite (- 2,6 points) au profit des bacheliers généraux et des bacheliers professionnels. La part de ces derniers s'est renforcée entre 1999 (10 %) et 2008 (18 %). Le type de baccalauréat détenu par les candidats diffère selon la catégorie de spécialité. Les bacheliers technologiques représentent plus de 60 % des présents dans le domaine de la production, contre 47 % dans le secteur des services, ce secteur recrutant également des bacheliers généraux (32 % en 2008). Le diplôme initial varie également selon le mode de préparation de l'examen. Près de 60 % des candidats scolaires possèdent

un baccalauréat technologique mais moins de quatre apprentis sur dix sont dans ce cas. En formation continue, le poids des séries technologiques est encore plus réduit (36 %). L'apprentissage et la formation continue accueillent, proportionnellement, davantage de bacheliers professionnels (respectivement 36 % et 26 %) que les STS (11 %). Quant aux non-bacheliers, ils se présentent surtout au titre de la formation continue ou en candidats libres.

Les résultats progressent notamment dans le domaine de la production

106 000 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés en 2008, soit 4 600 de plus qu'en 2007 (*graphique 2*). Le taux de réussite de la session 2008 (68,4 %) a gagné 1,1 point par rapport à celui de 2007, qui était le plus élevé depuis 1985. Avec la progression de cette année, le nombre de lauréats dépasse de 800 le record de 2004. Les chances de succès sont toujours plus élevées dans le domaine de la production que dans celui des services (78,1 % contre 65,5 % cette année). L'écart de réussite entre les deux domaines a d'ailleurs tendance à se creuser depuis la session 2001. Au sein de chaque grand secteur, la dispersion des taux de réussite entre domaines est assez faible, notamment dans le secteur des services (*tableau 2*). Bien qu'elles obtiennent des résultats supérieurs dans pratiquement toutes les spécialités, le score global des femmes demeure légèrement inférieur à celui des hommes. Ce phénomène est lié à la répartition des candidates entre les domaines : elles sont majoritairement présentes dans les spécialités où les taux de réussite sont les plus faibles. Après avoir diminué aux sessions 2005 et 2006, le taux de réussite des candidats scolaires a gagné 3 points en deux ans et s'établit à 76,4 %, niveau jamais atteint depuis 1995 (*graphique 3*). Entre 2004 et 2008, les performances des candidats apprentis ou en formation continue se sont également améliorées (+ 5 points). Cependant, leurs résultats apparaissent toujours inférieurs à ceux des candidats scolaires même si l'écart se réduit, notamment pour les apprentis.

TABLEAU 3 – Réussite au BTS selon le diplôme initial - Session 2008
France métropolitaine + DOM

Diplôme initial	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2008	Taux de réussite 2007
Baccalauréat général	42 713	27,6	34 499	80,8	79,0
série L	10 035	6,5	7 669	76,4	75,7
série ES	18 000	11,6	14 763	82,0	80,7
série S	14 678	9,5	12 067	82,2	79,2
Baccalauréat technologique	78 075	50,4	54 329	69,6	68,7
série STT	47 080	30,4	30 530	64,8	65,5
série STI	22 064	14,2	17 554	79,6	76,1
série STL	3 356	2,2	2 422	72,2	65,6
série SMS	3 177	2,0	1 941	61,1	59,1
série hôtellerie	1 437	0,9	1 133	78,8	75,9
autres séries	961	0,6	749	77,9	77,5
Baccalauréat professionnel	27 582	17,8	13 623	49,4	49,0
domaines de la production	8 942	5,8	5 551	62,1	58,8
domaines des services	18 640	12,0	8 072	43,3	44,3
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers...)	6 644	4,3	3 574	53,8	51,1
Total BTS	155 014	100,0	106 025	68,4	67,3

Source : MESR-DEPP OCEAN

GRAPHIQUE 2 – Évolution des effectifs de présents et d'admis au BTS
France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DEPP OCEAN

GRAPHIQUE 3 – Taux de réussite au BTS selon la formation suivie
France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DEPP OCEAN

La réussite dépend du diplôme initial possédé par le candidat : depuis la session 1999, plus des trois quarts des candidats titulaires d'un baccalauréat général décrochent leur BTS (*graphique 4*). Le score des bacheliers généraux s'est encore accru ces deux dernières années et approche 81 % à la session 2008. Aussi, les écarts avec les bacheliers technologiques (+ 11 points) et les bacheliers professionnels (+ 31 points) augmentent à nouveau. Les bacheliers technologiques et professionnels inscrits dans un BTS du domaine de la production réussissent mieux que ceux préparant un BTS du domaine des services. Ainsi, le taux d'admission des bacheliers STI, proche de celui des bacheliers généraux, dépasse largement celui des bacheliers STT.

Quel que soit le type de baccalauréat, les candidats scolaires et apprentis obtiennent des taux de réussite très voisins et nettement supérieurs à ceux issus d'un autre mode de préparation (*tableau 4*). Toutefois, le score global des apprentis accuse un retard de 6 points par rapport à celui des inscrits en STS, l'apprentissage accueillant davantage de bacheliers professionnels.

GRAPHIQUE 4 – Taux de réussite au BTS selon le diplôme initial

France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DEPP OCEAN

TABLEAU 4 – Réussite au BTS selon le mode de formation et le diplôme initial (en %) - Session 2008

France métropolitaine + DOM

Formation suivie	Bac général	Bac technologique	Bac professionnel	Autres diplômes	Ensemble
Scolaires (STS)	86,4	75,6	58,1	63,6	76,4
Apprentissage (CFA)	86,9	73,1	57,9	65,6	70,3
Formation continue (GRETA...)	76,8	57,1	37,8	54,7	57,8
Enseignement à distance	42,6	31,9	24,0	34,8	35,6
Candidats individuels	43,7	38,0	28,8	40,5	37,7
Total BTS	80,8	69,6	49,4	53,8	68,4

Source : MESR-DEPP OCEAN

TABLEAU 5 – Réussite au BTS selon les académies - Session 2008

France métropolitaine + DOM

Académies	Domaines de la production			Domaines des services			Ensemble		
	Présents	Admis	Taux de réussite	Présents	Admis	Taux de réussite	Présents	Admis	Taux de réussite
Aix-Marseille	1 652	1 269	76,8	5 975	3 827	64,1	7 627	5 096	66,8
Amiens	1 043	779	74,7	2 595	1 834	70,7	3 638	2 613	71,8
Besançon	953	731	76,7	1 759	1 299	73,8	2 712	2 030	74,9
Bordeaux	1 590	1 315	82,7	4 953	3 404	68,7	6 543	4 719	72,1
Caen	726	584	80,4	2 209	1 572	71,2	2 935	2 156	73,5
Clermont-Ferrand	588	473	80,4	2 116	1 362	64,4	2 704	1 835	67,9
Corse	64	51	79,7	260	153	58,8	324	204	63,0
Créteil	1 749	1 218	69,6	6 307	3 292	52,2	8 056	4 510	56,0
Dijon	825	688	83,4	2 265	1 521	67,2	3 090	2 209	71,5
Grenoble	1 579	1 276	80,8	5 538	3 953	71,4	7 117	5 229	73,5
Lille	2 722	2 080	76,4	7 245	5 085	70,2	9 967	7 165	71,9
Limoges	548	422	77,0	850	582	68,5	1 398	1 004	71,8
Lyon	1 958	1 687	86,2	6 392	3 980	62,3	8 350	5 667	67,9
Montpellier	1 193	933	78,2	4 940	3 294	66,7	6 133	4 227	68,9
Nancy-Metz	1 608	1 318	82,0	4 009	2 756	68,7	5 617	4 074	72,5
Nantes	2 314	1 954	84,4	6 834	4 968	72,7	9 148	6 922	75,7
Nice	696	551	79,2	3 242	2 156	66,5	3 938	2 707	68,7
Orléans-Tours	1 220	961	78,8	3 734	2 517	67,4	4 954	3 478	70,2
Paris	1 905	1 452	76,2	13 139	7 770	59,1	15 044	9 222	61,3
Poitiers	773	605	78,3	2 714	1 846	68,0	3 487	2 451	70,3
Reims	817	594	72,7	2 001	1 371	68,5	2 818	1 965	69,7
Rennes	1 737	1 379	79,4	5 766	4 226	73,3	7 503	5 605	74,7
Rouen	999	774	77,5	2 959	2 030	68,6	3 958	2 804	70,8
Strasbourg	1 160	909	78,4	3 324	2 219	66,8	4 484	3 128	69,8
Toulouse	1 771	1 387	78,3	4 599	3 259	70,9	6 370	4 646	72,9
Versailles	2 399	1 782	74,3	9 846	5 912	60,0	12 245	7 694	62,8
France métropolitaine	34 589	27 172	78,6	115 571	76 188	65,9	150 160	103 360	68,8
La Réunion	361	229	63,4	1 466	924	63,0	1 827	1 153	63,1
Guadeloupe	197	111	56,3	1 083	554	51,2	1 280	665	52,0
Martinique	249	126	50,6	1 242	610	49,1	1 491	736	49,4
Guyane	32	23	71,9	224	88	39,3	256	111	43,4
DOM	839	489	58,3	4 015	2 176	54,2	4 854	2 665	54,9
France métropolitaine + DOM	35 428	27 661	78,1	119 586	78 364	65,5	155 014	106 025	68,4

Source : MESR-DEPP OCEAN

Les écarts de réussite entre académies se maintiennent

Les disparités territoriales demeurent sensibles avec une amplitude de 32 points entre les scores extrêmes. Cette année, l'académie de Nantes (75,7 %) se place en tête du classement, suivie de Besançon (74,9 %) et Rennes (74,7 %). Viennent ensuite les académies de Caen et Grenoble (*tableau 5*). Paris, Créteil, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane enregistrent les taux les plus faibles.

Le maintien de ces inégalités au niveau territorial est lié à l'offre de formation de chaque académie. Ainsi, Paris cumule trois facteurs contribuant à réduire le taux de succès : elle concentre la proportion la plus forte de candidats en formation continue (32 %) ou scolarisés dans un établissement hors contrat (14 %) et préparant un BTS dans une spécialité des services (87 %). À l'opposé, les académies de Nantes, Rennes et Besançon présentent des caractéristiques favorisant la réussite : l'importance des STS privées sous contrat pour Nantes et Rennes (30 %), celle du domaine de la production pour Besançon (35 %). Pourtant, l'académie de Limoges, qui détient la part la plus élevée de spécialités de la production (39 %) et de STS publiques (65 %) ne se situe qu'au dixième rang. Enfin, Caen et Grenoble, avec une répartition par secteur ou selon le mode de préparation proche de la moyenne nationale, affichent des taux de réussite supérieurs de 5 points.

Le mode de préparation de l'examen et le type de baccalauréat conditionnent fortement l'obtention du diplôme

Une analyse toutes choses égales par ailleurs permet d'étudier l'impact d'une caractéristique donnée, une fois isolée l'influence de toutes les autres. Une telle analyse met en évidence la forte corrélation entre l'admission au BTS et le mode de préparation de l'examen (*tableau 6*). À caractéristiques identiques, la probabilité de réussir augmente avec une scolarisation en STS privées sous contrat (+ 13 points)

TABLEAU 6 – Probabilité de réussir le BTS à la session 2008
Analyse toutes choses égales par ailleurs

		Taux de réussite (%)
Situation de référence		66,5
Formation suivie	<i>Scolaire public (Référence)</i>	-
	Scolaire privé sous contrat	79,5
	Scolaire privé hors contrat	54,0
	Apprentissage	75,0
	Formation continue	62,9
	Candidats individuels et enseignement à distance	40,5
Diplôme initial	Bac L	77,5
	Bac ES	81,7
	Bac S	82,6
	Bac STI	ns
	<i>Bac STT (Référence)</i>	-
	Autres bacs technologiques	ns
	Bac professionnel production	48,4
	Bac professionnel services	41,4
Sexe	Autres diplômes	61,3
	<i>Femmes (Référence)</i>	-
Domaine de spécialité	Hommes	64,7
	Spécialités pluritechnologiques de production	70,9
	Mécanique, électricité, électronique	75,1
	Autres domaines de la production	ns
	<i>Échanges et gestion (Référence)</i>	-
	Communication et information	61,4
Académie	Autres domaines des services	59,4
	Grenoble	75,5
	Nantes	74,2
	Rennes, Caen	73,3
	Bordeaux, Toulouse	72,6
	Besançon	71,5
	Nancy-Metz	70,6
	Rouen	69,7
	Amiens	69,3
	Montpellier, Orléans-Tours	69,2
	Dijon	68,9
	Strasbourg, Nice	68,8
	Poitiers	68,5
	<i>Lyon (Référence) *</i>	-
	Versailles	64,8
	Clermont-Ferrand	64,0
	Paris	63,6
	La Réunion	57,6
	Corse	57,1
	Créteil	55,3
Guadeloupe	52,5	
Martinique	51,4	
Guyane	49,5	

Lecture : à diplôme possédé, académie et domaine de spécialité fixés à la référence, la probabilité pour une femme scolarisée dans un établissement privé sous contrat de réussir le BTS est de 79,5 % (contre 66,5 % dans un établissement public).

* Dans les académies d'Aix-Marseille, Lille, Limoges et Reims, la probabilité de réussir n'est pas significativement différente de la référence

Source : MESR-DEPP OCEAN

ou en CFA (+ 8,5 points). Elle baisse de 26 points pour les candidats individuels ou relevant de l'enseignement à distance et de 12,5 points pour ceux provenant d'un établissement privé hors contrat. En revanche, les scores obtenus en formation continue sont proches de ceux des STS publiques. Ceci montre que les moindres performances des candidats issus de l'apprentissage ou de la formation continue observées dans le tableau 1 résultent d'autres facteurs.

Cette analyse confirme la hiérarchie des types de baccalauréats en matière de

succès : être titulaire d'un baccalauréat général accroît les chances d'être admis de plus de 10 points alors que détenir un baccalauréat professionnel les fait diminuer de 18 points s'il dépend du domaine de la production et de 25 points s'il appartient au domaine des services. Les différences entre les séries générales sont assez peu marquées et inexistantes entre les séries technologiques. L'obtention du diplôme est également liée à la spécialité, avec une probabilité un peu plus élevée dans les spécialités de la production. En revanche, le sexe n'a pratiquement pas d'influence

sur les résultats. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, de fortes disparités académiques subsistent, avec un écart de 26 points entre les scores extrêmes mais le classement des académies diffère assez peu de celui réalisé à partir des taux de réussite bruts.

Mireille Dubois, DEPP C1

Pour en savoir plus

« Résultats des brevets de techniciens supérieurs – Session 2007 », *Note d'Information* 08.23, MESR-DEPP, juillet 2008.

« Les facteurs de réussite au BTS, des effets académiques forts – Session 2001 », *Note d'Information* 03.13, MEN-DPD, mars 2003.

www.education.gouv.fr

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Les brevets de techniciens supérieurs agricoles

À la session 2008, 12 250 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en France métropolitaine et dans les DOM. La diminution du nombre de candidats observée depuis 2002 se poursuit à la session 2008. En revanche, le nombre d'admis (9 090) augmente en raison d'une forte progression du taux de réussite (74,2 % contre 69,9 % en 2007).

Comme les années précédentes, la quasi-totalité des BTSA préparés relève du secteur de la production (94 % des candidats), principalement du domaine « agriculture, pêche, forêt et espaces verts » (80 %). La baisse des effectifs constatée depuis la session 2002 a davantage affecté les spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, les productions végétales et l'agroalimentaire. En revanche, le groupe « aménagements paysagers » voit ses effectifs continuer de croître.

La proportion de femmes s'est accrue de 2 points en 2008 et atteint 36 %. Les candidates sont majoritaires dans le BTSA « Services en espace rural » (80 %) et dans les spécialités de l'agroalimentaire (58 %). Elles réussissent mieux que les hommes (77,8 % contre 72,2 %) dans pratiquement toutes les spécialités.

Évolution des effectifs de présents et d'admis au BTSA

France métropolitaine + DOM

Réussite au BTSA selon le groupe de spécialité et le sexe - Session 2008

France métropolitaine + DOM

Groupes de spécialités	Présents	% présents par spécialité	Admis	Taux de réussite	% de femmes/présents	Présents 2007	Taux de réussite 2007
210 - Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture	3 420	27,9	2 509	73,4	25,7	3 614	70,0
211 - Productions végétales	1 917	15,7	1 409	73,5	35,4	1 999	70,3
212 - Productions animales	1 034	8,4	796	77,0	51,0	1 100	70,2
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche	1 720	14,0	1 171	68,1	31,4	1 723	70,5
214 - Aménagements paysagers	1 719	14,0	1 282	74,6	24,5	1 602	62,7
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	9 810	80,1	7 167	73,1	31,0	10 038	69,0
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine	1 679	13,7	1 281	76,3	58,0	1 727	74,8
2 - Domaines technico-professionnels de la production	11 489	93,8	8 448	73,5	35,0	11 765	69,9
330 - Spécialités plurivalentes des services aux personnes	299	2,4	264	88,3	79,6	316	82,6
343 - Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement	460	3,8	378	82,2	24,3	455	63,1
3 - Domaines technico-professionnels des services	759	6,2	642	84,6	46,1	771	71,1
Total BTSA	12 248	100,0	9 090	74,2	35,7	12 536	69,9

Source : ministère de l'Agriculture et de la Pêche